

Analýza tranzitní nákladní dopravy na základě dat z mýtného systému

Metodické doporučení pro automatizovanou analýzu dat z mýtného systému

listopad 2025

Projekt byl financován Ministerstvem dopravy účelovou neinvestiční dotací na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na základě Rozhodnutí č. j. MD-8449/2021-730/156 ze dne 21. 3. 2025, projektová karta č. 24

Analýza tranzitní nákladní dopravy na základě dat z mýtného systému

Autoři:

Ing. Petr Neuwirth

Ing. Lucie Vyskočilová

Ing. Jan Elgner

Ing. Radim Striegler

Ing. Zbyněk Mikolajek

Ing. Adam Bystrianský

Předmluva

Tato metodika vznikla jako reakce na narůstající potřebu komplexně a přesně sledovat zatížení dálnic a silnic I. třídy nákladní dopravou a využít přitom dostupné technologické a datové zdroje. Elektronický mýtný systém představuje klíčový nástroj, který umožňuje získávat detailní informace o pohybu těžkých vozidel v reálném provozu. Přesto dosud chyběl jednotný, transparentní a metodicky ukotvený postup, který by tato data systematicky zpracovával a převáděl do formy využitelné pro dopravní plánování, řízení infrastruktury i strategické rozhodování.

Předkládaná metodika si klade za cíl tuto mezeru zaplnit. Popisuje principy práce s daty z mýtného systému, uvádí jejich specifické vlastnosti, upozorňuje na omezení a nabízí sadu postupů, které umožňují vytvářet analytické výstupy v podobě profilových intenzit, řetězců cest či matic zdroj–cíl. Současně metodika usiluje o sjednocení přístupů napříč odbornou praxí, aby bylo možné výstupy vytvářet konzistentně, opakovatelně a s garantovanou kvalitou.

Dokument je určen odborníkům v oblasti dopravy, státní i veřejné správě, akademickým pracovištím i dalším institucím, které pracují s dopravními daty nebo se podílejí na plánování a rozvoji dopravní infrastruktury. Věříme, že metodika přispěje ke zvýšení informovanosti o dopravních tocích, ke zkvalitnění rozhodovacích procesů a k efektivnějšímu řízení silniční sítě v České republice.

Obsah

1	Úvod	5
2	Cíl metodiky.....	6
3	Metodická část	7
3.1	Data	7
3.1.1	Síť mýtných úseků	7
3.1.2	Struktura dat z mýtného systému	8
3.1.3	Termíny.....	9
3.1.4	Referenční mýtné úseky	10
3.1.5	Zóny	12
3.2	Vyhodnocení.....	13
3.2.1	Kategorie vozidel	13
3.2.2	Tvorba cest	13
3.2.3	Mezičasy	14
3.3	Výstupy.....	16
3.3.1	Profilové intenzity	16
3.3.2	Řetězce cest.....	17
3.3.3	Matice zdroj – cíl	17
3.3.4	Potenciál přesunu nákladní dopravy na novou síť.....	18
3.3.5	Další možnosti využití dat z mýtného systému	19
4	Srovnání novosti postupů.....	20
5	Popis uplatnění metodiky.....	20
6	Ekonomické aspekty.....	20
7	Závěr	21
8	Seznam elektronických příloh	22
9	Seznam použité literatury	22
10	Seznam použitých zkratk	23
11	Seznam obrázků	23
12	Seznam tabulek	23

1 Úvod

Tato metodika představuje systematický postup pro využití dat z elektronického mýtného systému při hodnocení zatížení dálnic a silnic I. třídy nákladní dopravou v České republice. Elektronický mýtný systém, spravovaný Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., poskytuje rozsáhlý a detailní soubor údajů o pohybu vozidel s povinností úhrady mýtného, zejména nákladních automobilů a autobusů s povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Díky tomu představuje unikátní zdroj informací, který umožňuje sledovat reálné toky těžké dopravy v prostoru i čase a vytvářet tak kvalitnější podklady pro dopravní plánování, řízení infrastruktury a strategická rozhodnutí v oblasti silniční dopravy.

Cílem metodiky je poskytnout ucelený, transparentní a opakovatelný proces zpracování mýtných dat tak, aby byla zajištěna jejich správná interpretace a využitelnost pro analytické i praktické účely. Metodika popisuje strukturu dostupných dat, vysvětluje jejich omezení a stanovuje postupy pro tvorbu profilových intenzit, řetězců cest či matic zdroj–cíl. Součástí je také zhodnocení možností dalšího využití mýtných dat pro dopravní modelování, prognózy nebo identifikaci potenciálních změn v rozložení dopravního zatížení.

Metodika vznikla s cílem sjednotit přístupy k práci s daty z mýtného systému, zvýšit přesnost informací o zatížení dopravní infrastruktury a vytvořit nástroj, který bude využitelný jak pro státní správu a samosprávu, tak pro odbornou veřejnost zabývající se dopravní infrastrukturou, logistickými toky či dopravním plánováním.

2 Cíl metodiky

Cílem metodiky je vytvořit příručku s postupy pro analýzu dat z mýtného systému pro automatizaci tohoto procesu. Metodika obsahuje detailní návody na sběr a předzpracování dat, včetně metod pro čištění a validaci dat. Metodika vychází ze vzorové analýzy [9], která demonstruje konkrétní kroky a postupy na reálných datech. Metodika obsahuje také doporučení pro vizualizaci dat a prezentaci výsledků analýzy.

3 Metodická část

Tato metodika popisuje využití dat z mýtného systému, který spravuje ŘSD s.p., pro vytvoření základní představy o zatížení sítě dálnic a silnic I. třídy nákladní dopravou. Do mýtného systému spadají podle §22 zákona č. 13/1997 Sb. [3] silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny nebo traktory o největší povolené hmotnosti vyšší než 3,5 tuny a konstrukční rychlosti 80 km.h-1 nebo vyšší. Provoz traktorů na dálnicích a silnicích není povolen [4]. Do systému jsou tedy zařazena všechna nákladní vozidla s povolenou hmotností vyšší jak 3,5 t a autobusy. Od 1. 1. 2021 byla v mýtném systému zavedena dynamická změna hmotnostní kategorie, která znamená, že zařazení vozidla do hmotnostní kategorie se mění v závislosti od připojení a odpojení přípojných vozidel k vozidlu (v systému jsou přípojná vozidla značena zvláště). Záznam vozidla je tedy odvozován od aktuální hmotnosti vozidla / jízdní soupravy v době jízdy [1].

3.1 Data

Technologie výběru mýtného pracuje na principu satelitní navigace [1]. Vozidla, na která se výběr mýtného vztahuje, musí být před vjezdem na zpoplatněné úseky zaregistrována do systému elektronického mýtného a zároveň vybavena správně nainstalovaným elektronickým zařízením (OBU jednotkou).

Elektronické zařízení obsahuje aktuální geografické informace o úsecích silnic a dálnic (GEO model), které podléhají mýtné povinnosti, a umožňuje jejich detekci. Během jízdy eviduje informace o poloze vozidla pomocí globálního navigačního satelitního systému a porovnává je s údaji uloženými v GEO modelu. Ve chvíli, kdy algoritmus elektronického zařízení zaznamená jízdu vozidla po zpoplatněném úseku, vytvoří tzv. mýtnou událost (vjezd do zpoplatněného úseku = průjezd počátečním bodem mýtného úseku). Mýtné události jsou odesílány do centrálního informačního systému.

3.1.1 Síť mýtných úseků

Nový mýtný systém vycházející ze satelitní navigace byl spuštěn v prosinci 2019, přičemž od ledna 2020 přibýlo do systému zpoplatnění velké množství silnic I. třídy. Síť pozemních komunikací podléhající mýtnému jsou stanoveny vyhláškou č. 470/2012 Sb. [7] a v aktuálním znění je vždy obsažen v přílohách 1 a 2 vyhlášky.

Síť zpoplatněných silnic a dálnic ke konci roku 2025 (již včetně plánovaných zprovoznění dálnic během prosince) zahrnuje všechny dálnice a vybrané hlavní tahy silnic I. třídy, jedná se o:

- 1580 km dálnic,
- 1385 km silnic I. třídy.

Obrázek 1: Mapa zpoplatněných úseků k 1. 9. 2025 (zdroj: [2])

Mýtný úsek (MÚ) je definovaný počátečním a koncovým bodem a tvoří jej jeden směr jízdy (po nebo proti staničení komunikace). V případě návazných úseků splývá počáteční bod následného MÚ s koncovým bodem předchozího úseku. Na dálnicích jsou jednotlivé MÚ ohraničeny MÚK, případně odpočívkou, kde je umožněno změnit směr (např. D1 Střečov, Jihlava-Pávov, Brněnské Ivanovice, ...), nebo sjet z dálnice (viz Rohlenka).

Na silnicích I. třídy nejsou obvykle zpoplatněné úseky v intravilánu města, jednotlivé úseky jsou ohraničené všemi úrovněovými i mimoúrovňovými křižovatkami (tzn. žádný úsek neobsahuje vnitřní křižovátku), průměrná délka úseku je tak výrazně nižší než na dálnicích.

K 31.12.2024 obsahovala síť 2645 mýtných úseků (z toho 555 na dálnici a 2090 na silnicích I. třídy).

Vzhledem k velkému množství a nižšímu významu některých MÚ je vhodné provést výběr referenčních profilů vhodných pro komplexní analýzu. Analýza všech profilů bude velmi výpočetně náročná jak pro zpracování i vyhodnocení dat. Výběr referenčních MÚ je obsahem kapitoly 3.1.4.

3.1.2 Struktura dat z mýtného systému

Data exportovaná z centrálního informačního systému obsahují 12 atributů (sloupců), kdy každý jednotlivý záznam (průjezd mýtnou bránou) je na samostatném řádku. Atributy jsou následující:

- Timestamp – časový identifikátor vjezdu do úseku ve formátu rrrr-mm-dd hh:mm:ss,
- Road – označení komunikace, např. I50 (sil. I/50) nebo D01 (dálnice D1),
- Direction – určení směru jízdy podle staničení „1“ (proti směru staničení komunikace) nebo „0“ (po směru staničení komunikace),

- Toll Section – jednoznačný identifikátor profilu, obsahující označení komunikace, pořadí profilu a směru jízdy dle názvu obcí, např. D01-018: Humpolec – Větrný Jeníkov,
- OBU ID – jednoznačný identifikátor konkrétního vozidla ve dvou různých formátech:
 - český: číslo o 26 znacích, kdy poslední šestičíslí je unikátní – např. 54092010192313580000468348,
 - jednotný evropský EETS: řetězec o 8 znacích – např. D4820BA5,
- Account – identifikátor účtu, pod jedním účtem může být více OBU ID, ve dvou formátech:
 - český: číslo o 10 znacích – např. 9010001108,
 - evropský: pouze označení EETS,
- Nationality – země registrace vozidla, např. CZ, SK, PL, RO, ...,
- Vehicle Type – základní rozlišení typu vozidla:
 - TRUCK,
 - BUS,
- Vehicle Weight – jednoznačný identifikátor kategorie vozidla ve třech hmotnostních intervalech (s nejvyšší povolenou hmotností):
 - TRUCK 12000+ kg, 7500-11999 kg, 3501-7499 kg
 - BUS 12000+ kg, 7500-11999 kg, 3501-7499 kg
- Emission Class – Euro emisní norma, hodnoty EURO 0 – EURO IV nebo EEV,
- Basic Axles – počet základních náprav (bez přívěsu), hodnoty 2, 3, 4, 5,
- Real Axles – celkový počet náprav včetně přívěsu/návěsu, hodnoty 2, 3, 4, 5+.

Vzhledem k velkému objemu dat je vhodné celý dataset zmenšit a využívat pouze atributy, které jsou potřebné pro zpracování, případně je zkrátit (OBU ID lze omezit na posledních 6 znaků bez ztráty potřebných informací). Dále je možné udělat sloučení kategorií vozidel viz kapitola 3.2.1. Další vybrané atributy není pro základní zpracování potřeba. Nabízí se však podrobnější kategorizace nákladních vozidel dle počtu náprav s/bez přívěsu (Basic a Real Axles) nebo dle země registrace (Nationality).

3.1.3 Termíny

Pro komplexní zpracování je ideální shromažďovat všechna data a pouze pro každý záznam připojit dodatečné informace o termínu (např. dny: běžný pracovní den, den před dnem pracovního klidu, den pracovního klidu, den po dni pracovního klidu; hodiny: hodiny bez zákazu jízdy, hodiny se zákazem jízdy, období: jarní prázdninové, podzimní, zimní [11]).

Výběr termínů pro individuální analýzu dat závisí na účelu vyhodnocení. Pro stanovení průměrných hodnot (základních ukazatelů) je vhodné využít neovlivněná data (tj. mimo státní svátky a mimo předcházející a následující dny v ČR, v sousedních zemích a Maďarsku). Naopak pro stanovení maximálních (špičkových) hodnot je vhodné využít právě data ovlivněná státními svátky, kdy dochází ke zvýšenému zásobování a zároveň přesunu zaměstnanců na dny pracovního klidu.

Dalším parametrem vstupujícím do volby vhodného časového intervalu je omezení jízdy některých vozidel (ve smyslu §43 zák. č 361/2000 Sb. [4]), vztahující se nákladní vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 7,5 t a nákladním vozidlům s maximální přípustnou

hmotností nad 3,5 t s přípojným vozidlem bez povolených výjimek (zkráceně zákaz jízdy kamionů viz Tabulka 1).

Tabulka 1: Zákaz jízdy kamionů v ČR a sousedních zemích (zdroj: Policie ČR [5], Hungary-vignette.eu [6])

Stát	Den	Zákaz od - do	
		Období mimo prázdniny	Období prázdnin
ČR	pátek	-	17–21
	sobota	-	7–13
	neděle, státní svátky	13–22	13–22
Německo	sobota	-	7–20
	neděle, státní svátky	0–22	0–22
Rakousko	sobota	15–24	15–24
	neděle, státní svátky	0–22	0–22
Slovensko	sobota	-	7–20
	neděle, státní svátky	0–22	0–22
Polsko	pátek	-	18–22
	sobota	-	8–14
	neděle	-	8–22
	státní svátky	8–22	8–22
Maďarsko	sobota	22–24	15–24
	neděle, státní svátky	0–22	0–22
	předvečer st. svátků	22–24	22–24

3.1.4 Referenční mýtné úseky

Tabulka mýtných profilů obdržena od [8] obsahuje následující informace o jednotlivých mýtných úsecích:

- Identifikátor MÚ, název MÚ, délka MÚ, orientace (0 – po směru staničení, 1 – proti směru staničení),
- počáteční bod – název, křižování silnic, staničení, GPS souřadnice,
- koncový bod – název, křižování silnic, staničení, GPS souřadnice,

Výběr referenčních úseků vychází z jasné definice očekávaných výsledků a rozmístění MÚ na síti PK na základě těchto požadavků:

- hraniční přechody nebo v co nejmenší vzdálenosti od přechodu – pro identifikaci přeshraniční dopravy,
- MÚ mezi křížením významných komunikací – zajištění trasování cest,
- příjezdy do zón – pro definování vnitrostátních zdrojů a cílů (viz kapitola 3.1.5).

Pro potřeby vyhodnocení je vhodné zavést unikátní rozlišení MÚ. Na základě nových atributů lze posléze lépe vybírat a zobrazovat požadované výstupy. Návrh nových atributů:

- umístění – H: hraniční, K: mezi křížením, Z: zónový, N: nepotřebný,
- pořadí – číslo pořadí úseku na komunikaci se stejným označením, lze alternativně nahradit staničením úseku ze základní databáze

Seznam vybraných úseků pro vzorovou analýzu v roce 2024 je součástí přílohy 1, převodní tabulka názvů MÚ do kódování pro potřeby vzorové analýzy je součástí přílohy 2.

Z hlediska současného stavu lze říci, že systém MÚ je nedostatečný zejména kvůli chybějícímu zpoplatnění na vybraných silnicích I. třídy až přímo ke státní hranici. Na některých tazích tak nelze s jistotou stanovit, zdali vozidlo, které projelo posledním měřeným profilem pokračovalo dále do zahraničí, nebo mělo cíl cesty ještě na území ČR. Dále nejsou mýtem vůbec zpoplatněné některé další významné tahy silnic I. třídy vedoucí ke státním hranicím.

Obrázek 2 představuje mapu se znázorněním významnějších hraničních přechodů z pohledu nákladní dopavy (více než cca 500 nákladních souprav denně dle CSD 2020), a to s rozlišením do čtyř barev dle možnosti identifikace tranzitní/mezinárodní dopavy mýtným systémem:

- **Zelená** – zpoplatnění až na státní hranici.
- **Modrá** – zpoplatnění končí několik kilometrů před státní hranicí, kde s ohledem na celkové intenzity a směrování dopavy lze předpokládat, že většina míří do zahraničí, i přestože je v již nezpoplatněné části významný uzel silnic I. třídy.
- **Oranžová** – mezi koncem zpoplatněné části a hraničním přechodem je významný uzel či zdroj/cíl nákladní dopavy.
- **Červená** – silnice vedoucí ke hraničnímu přechodu není zpoplatněna.

Obrázek 2: Identifikace problémových hraniční přechodů, mapa mýtných úseků k 1. 3. 2024 (zdroj: [2], úpravy: autor)

Modře označené hraniční přechody představují tyto problémové lokality:

- Silnice I/48 u Českého Těšína – poslední měřený profil je na D48 před jejím koncem u MÚK Žukov s I/11, dále pokračuje nezpoplatněná I/48 jako obchvat Českého Těšína. Nelze s jistotou stanovit, zdali vozidlo pokračovalo po I/48 do Polska, nebo

do oblasti Karvinska po I/67, či do Třineckých železáren. Pozn. jízdu směr Polsko (dálnice A1) po I/67 přes Karvinou a Bohumín lze zachytit na hraničním přechodu dálnice D1.

- Silnice I/6 u Chebu – poslední měřený profil je na konci D6 před MÚK Cheb-sever se silnicí I/21. Možný rozptyl na silnici I/6, I/21 a I/64.
- Silnice I/33 u Náchoda – poslední měřený profil na I/33 ve směru od Hradce Králové je před křižovatkou s I/14 od Nového Města nad Metují. Možný rozptyl do Broumovského výběžku či po silnici I/14.

Oranžově označené hraniční přechody představují tyto problémové lokality:

- Silnice I/7 u Chomutova – poslední měřený profil I/7 ve směru od Prahy se nachází před MÚK I/7xI/13. Kromě hraničního přechodu Hory Svatého Šebestiána je možný rozptyl na podkrušnohorskou silnici I/13 směr Klášterec nad Ohří nebo Most.
- Silnice I/35 u Hrádku nad Nisou – poslední měřený profil na I/35 je před MÚK s I/13 u Chrastavy ve směru od Liberce. Nelze tak stanovit, zdali vozidlo pokračuje po I/13 na Nový Bor a Děčín, nebo po I/35 do Německa (Zittau).
- Silnice I/3 u Dolního Dvořiště – poslední měřený profil byl v roce 2024 na D3 před Českými Budějovicemi. Od zprovoznění D3 po Kaplice-nádraží (12/2024) je identifikace mezinárodní dopravy výrazně spolehlivější. Profil u hraničním přechodu Dolní Dvořiště bude zprovozněn v průběhu roku 2026.

Mezi nejvýznamnější **červeně označené** hraniční přechody z pohledu intenzit nákladní dopravy řadíme:

- I/67 Starý Bohumín (CZ/PL) – neidentifikovaná nákladní vozidla mohou překřížit D1 a pokračovat na JV přes Karvinou k Českému Těšínu,
- I/35 Bumbálka (CZ/SK) – nákladní vozidla směřují po I/56 na Frýdek-Místek i po I/35 ke Hranicím/Lipníku nad Bečvou,
- I/57 Bartultovice (CZ/PL) – jedná se o nejvzdálenější významný přechod od zpoplatněné sítě, nákladní vozidla pravděpodobně směřují přes Krnov, Bruntál k Olomouci,
- I/4 Strážný (CZ/D), I/49 Horní Lideč (CZ/SK), I/70 Sodoměřice (CZ/SK), I/51 Hodonín (CZ/SK), I/24 Halámky (CZ/A), I/10 Harrachov (CZ/PL).

3.1.5 Zóny

Pro vyhodnocení zdrojů a cílů je nutné definovat zóny, které generují poptávku po nákladní dopravě a jsou napojeny na MÚ. Zóna je vždy napojena alespoň na jeden nebo více MÚ. Z hlediska napojení na MÚ lze rozlišovat uzavřené a otevřené zóny. Uzavřenými zónami jsou míněny zóny, jejichž napojení pomocí dálnic a silnic I. třídy jsou součástí seznamu MÚ. U otevřených zón existuje napojení alespoň jednou silnicí I. třídy mimo systém MÚ. Zónu lze definovat na základě jednoho z těchto požadavků (příklad viz Obrázek 3):

- hraniční přechody,
- větší města,
- velké průmyslové areály,
- křižovatky významných komunikací podléhající zpoplatnění.

Obrázek 3: Mapa všech referenčních profilů (modře) a zón (červeně, zdroj: [9])

Dosažení hraničního přechodu definuje zónu jako hraniční, ostatní zóny (uvnitř ČR) jsou vnitřní. Je nutné vytvořit tabulku, která bude obsahovat informace o napojení dané zóny na jeden nebo více MÚ a definovat jejich vztah: vjezd do/výjezd ze zóny.

3.2 Vyhodnocení

V následujících kapitolách jsou uvedené doporučené postupy pro zpracování a vyhodnocení dat z mýtného systému zejména z pohledu stanovení cest jednotlivých sledovaných vozidel.

3.2.1 Kategorie vozidel

Kategorie vozidel (Vehicle Weight) je doporučeno převést/sloučit bez ohledu na počet základních nebo přípojných náprav (Basic Axles, Real Axles) takto:

- TRUCK 12000+ kg → těžká nákladní (TN, alternativně označit jako N3),
- TRUCK 7500-11999 kg → střední nákladní (SN, alternativně jako N2),
- TRUCK 3501-7499 kg → lehká nákladní (LN, alternativně jako N1),
- BUS (všechny 3 intervaly) → autobus bez rozlišení hmotnosti (BUS),
- Možné alternativní označení N1-N3 vychází z rozdílné hmotnostní hranice u dat z mýta (12 tun) a kategorií dle metodiky CSD, kde hranice celkové hmotnosti mezi SN a TN je 20 tun (odlišení pomocí základního počtu náprav 2 a 3)

3.2.2 Tvorba cest

Celková analýza a vyhodnocení dat spočívá ve tvorbě cest, které jsou definovány následným průjezdem jednotlivých MÚ a skládá se z následujících kroků:

- pro každé unikátní vozidlo (OBU ID) jsou jednotlivé záznamy seřazeny vzestupně podle času, jednotlivě po sobě jdou záznamy o průjezdu referenčními MÚ,
- výpočet časového rozdílu mezi následujícími záznamy o průjezdu jednoho a totéž vozidla (mezi mýtnými událostmi),

- tvorba tabulky mezičasů dle zadaných kritérií (viz kapitola 3.2.3),
- zachování jedné cesty, či rozdělení cest, pokud není splněno časové kritérium pro průjezd mezi jednotlivými MÚ (podmínky mezičasů).

Základním ideálním předpokladem je, že za jednu nepřerušenu cestu se považuje jízda nákladního vozidla od jejího zahájení (nakládka, příjezd do ČR apod., výjezd ze zdrojové zóny) po místo nakládky/vykládky v ČR nebo do opuštění ČR (příjezd do cílové zóny). Podle rozlišení zdrojové a cílové zóny lze pak přiřadit druh cesty (viz Tabulka 2).

Tabulka 2: Druhy cest (zdroj: autor)

druh cesty	zdrojová zóna	cílová zóna
tranzitní	hraniční	hraniční
zahraniční	hraniční	vnitřní
	vnitřní	hraniční
vnitrostátní	vnitřní	vnitřní

3.2.3 Mezičasy

Klíčovým parametrem pro spojování a rozdělování cest je tabulka mezičasů, ve které je pro všechny kombinace MÚ (z – do) uvedena prahová hodnota času (T_M). Do jedné cesty jsou zahrnuti případy, kdy pro rozdíl času mezi následujícími průjezdy MÚ (mýtnými událostmi jednoho vozidla) platí $T \in (0; T_M)$. Pokud čas průjezdu vozidla mezi dvěma MÚ dosáhne nebo přesáhne prahovou hodnotu času, bude cesta vozidla přerušena.

Prahová hodnota T_M je vypočtena z množiny všech časových rozdílů pro danou kombinaci průjezdů MÚ a navýšena o rezervní čas. Hodnota bez rezervního času se doporučuje stanovit pomocí uživatelsky definovaného kvantilu ze všech hodnot. Doporučená hodnota kvantilu je 0,95 (tato hodnota byla zvolena na základě testování na datové sadě z let 2020–2024 [9]). Dále je vhodné stanovit maximální hodnotu T_M za těchto podmínek:

- Rezervní čas, kterým se zvyšuje hodnota T_M , zajišťující zahrnutí povinné krátkodobou bezpečnostní pauzy a další mimořádnosti - 90 minut,
- maximální prahová hodnota T_{M-MAX} bez ohledu na vypočtenou hodnotu dle kvantilu (minimalizace extrémních časů u málo využívaných kombinací MÚ) – pro ČR doporučujeme 240 min (vychází z trasy mezi Chrastavou a Karlovými Vary-západ po silnici I/13 jako vzájemně nejvzdálenějšími body bez mezilehlých MÚ) + 90 min rezervní čas = 330 min.

Pomocí úprav tabulky mezičasů je možné relativně efektivně odstranit některé nelogické kombinace následných průjezdů měřených profilů, které obvykle značí mezilehlou vykládku/nakládku či jiný zdroj/cíl cesty. Nastavením prahové hodnoty na nulu se zajistí rozdělení cesty ve všech případech, kdy se v řetězci cesty vyskytne nelogická navazující kombinace MÚ. Mezi tyto nelogické vazby patří:

- stejný profil a opačný směr jízdy,
- stejný silniční tah a opačný směr jízdy,

- stejný silniční tah, stejný směr, ale nelogická posloupnost jízdy po/proti směru staničení.

Posloupnost s vynecháním mezilehlého bodu je v pořádku a značí např. objetí profilu z důvodu mimořádné události. Podmínka stejného profilu a opačného směru jízdy může být ve specifických lokalitách nežádoucí, zejména v případě blízkosti větších odpočívek s důležitým silničním uzlem, kde lze očekávat určitý výskyt cest za účelem vykonání povinné přestávky i za cenu krátké zajižďky tam a zpět (např. odpočívka Brněnské Ivanovice ve vztahu k relaci D2 ↔ D1 směr Praha), tyto úseky je vhodné do analýzy nezařazovat.

Dále je vhodné nastavit nulové prahové hodnoty u všech kombinací u hraničních přechodů navazujících na výjezd ven z ČR (a opačně) s výjimkou vybraných příhraničních MÚ, kde existují jiné možné navazující kombinace i mimo cestu do zahraničí. Příkladem je průjezd „hraničním bodem“ na I/7 u Chomutova, kdy lze mimo Německa pokračovat i po I/13 směrem na Karlovy Vary nebo Teplice k dalším mýtným profilům.

Příklad tabulky mezičasů vygenerované interní CDV aplikací v rámci vzorové analýzy z 09/2024 je součástí přílohy 3, a to ve verzi před a po manuální úpravě vztahů vně hraničních přechodů.

Pro analýzu tranzitní dopravy přes maloplošné oblasti, např. města v rámci směrových průzkumů apod., lze již přímo využít upravenou tabulku mezičasů pro finální vyhodnocení dat. V případně velkoplošné analýzy nákladní dopravy na úrovni ČR vstupují do problematiky spojování cest povinné delší přestávky řidičů nákladních vozidel. V případě cesty přes celou ČR lze u velkého množství tranzitujících vozidel předpokládat plnění povinné 9-11 h přestávky na území ČR. Tyto přestávky je potřeba identifikovat a segmenty cest před a po přestávce spojit do jedné cesty.

Maximální denní doba řízení je dle nařízení ES č. 561/2006 [10] 9 hodin (lze prodloužit na 10 hodin max. 2x týdně). Po 4,5 hodinách jízdy musí řidič udělat přestávku alespoň 45 minut, kterou lze v průběhu jízdy rozdělit i na 15 + 30 minut, nebo 30 + 15 minut. Tyto krátkodobé pauzy jsou již zahrnuty v základní tabulce mezičasů. Po denní jízdě následuje povinný denní odpočinek, který činí 11 hodin v kuse. Lze jej zkrátit na 9 hodin, ale nejvýše 3x týdně. Pomocí nastavení vhodných parametrů se tedy docílí, že do jedné cesty bude zahrnut i případ, kdy řidič plní povinnou pauzu v rozsahu 9-11 h.

Volí se následující tři parametry:

- délka přestávky – **P** [min],
- připočítaná rezerva – **Rez** [min],
- maximální možný počet výskytů této přestávky v rámci jedné jízdy – **N_{MAX}**.

Do jedné cesty jsou tak zahrnuty případy, kdy výsledný čas mezi dvěma MÚ je větší než prahová hodnota $T > T_M$, ale jen v případě že $T \in (P ; P + Rez + T_M)$, tj. interval možné délky přestávky prodloužený o prahovou hodnotu T_M platnou pro danou dvojici MÚ.

V případě, že $T \in (T_M ; P)$, tj. čas delší než prahová hodnota, ale nižší než minimální délka přestávky, je cesta rozdělena. Pravděpodobně značí, že vozidlo mělo mezi sledovanými profily mezilehlý zdroj/cíl cesty.

Na základě analýzy a testování vícero nastavení (viz [9]) jsou doporučeny pro analýzu tyto hodnoty:

- $P = 540$ min (9 hodin),
- $Rez = 240$ min (4 hodiny), tj. délka přestávky 9-13 h,
- $N_{MAX} = 1$, nepředpokládá se plnění více povinných denních pauz na průjezdu ČR, pokud se vyskytne druhá taková přestávka, bude v tomto bodě již cesta rozdělena, jelikož se pravděpodobně jedná o cíl cesty (mezivýkládka).

Obrázek 4: Časová osa pro dělení cest

Z analýzy [9] vyplývá, že při volbě délky přestávky 9-13 hodin jsou celkové intenzity v dálkových tranzitních relacích napříč ČR jen cca o 2-3 % nižší než při délce přestávky 9-24 hodin.

3.3 Výstupy

S ohledem na celkově velmi nízké intenzity kategorií LN a SN ve srovnání s dominantní kategorií TN je vhodné pro následující vyhodnocení agregovat kategorie LN a SN do jedné společné skupiny (např. LSN – lehká a střední nákladní vozidla (3,5 – 12,0 tun)). Kategorie LN a SN tvoří dohromady jen 8,5 % z celkového množství všech vozidel zaznamenaných v roce 2024 v mýtném informačním systému [9].

3.3.1 Profilové intenzity

Výstupem je dataset výsledků tvořený prostými součty nebo průměrnými hodnotami součtů mýtných událostí pro daný časový interval (hodina, hodina bez zákazu jízdy, hodina se zákazem jízdy, den, běžný pracovní den, den před dnem pracovního klidu, den pracovního klidu, den po dni pracovního klidu, týden, neovlivněný týden, ovlivněný týden, měsíc, období, rok), kategorii vozidla (LN, SN, příp. LSN, TN) a MÚ (případně spojení příslušných MÚ do jednoho profilu, např. D00-002: Praha-Chlumecká - Praha-Horní Počernice a D00-002: Praha-Horní Počernice - Praha-Chlumecká -> D00-002). Pro jednotlivé profily nebo MÚ lze vytvářet přehledné tabulky nebo grafy (RPDI, RPDI (Po-Pá), roční, týdenní variace ve smyslu TP 189 [11], viz následující tabulky a obrázky).

Tabulka 3: Měsíční průměry denních intenzit TN + variace dopravy, D0 Vestec, zdroj: [9]

MĚSÍČNÍ PRŮMĚRY DENNÍCH INTENZIT - KATEGORIE TN, DO VESTEC													
ROK/MESIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RPDI
2020	9515	9737	10229	7287	8270	9455	9209	7797	9444	9540	10696	10681	9322
2021	9675	8576	9309	9686	9979	9972	9249	8070	9892	10157	10429	11036	9669
2022	9810	10176	10054	10520	10695	10528	10184	8881	10614	10678	10819	10378	10278
2023	9920	10041	10447	9769	10872	10774	10353	8868	10836	11107	11457	11792	10520
2024	10931	11452	11990	11677	11512	11342	10319	9556	10880	10856	11551	11490	11130
Variace 24	0,98	1,03	1,08	1,05	1,03	1,02	0,93	0,86	0,98	0,98	1,04	1,03	

Obrázek 5: Měsíční průměr denních intenzit pro TN, DO Vestec, zdroj: [9]

Obrázek 6: Roční průměr denních intenzit pro TN, DO Vestec, zdroj: [9]

3.3.2 Řetězce cest

Řetězec cesty je vytvořen soustavou všech MÚ, kterými konkrétní vozidlo postupně projelo v rámci jedné cesty. Ke každému nalezenému řetězci jsou následně přiřazeny intenzity všech vozidel, který daný řetězec cesty projelo s rozlišením podle kategorií vozidel. Pro příklad pro každý analyzovaný týden bylo ve výstupu cca 80 000 unikátních řetězců (z 262 referenčních MÚ, viz [9]) s tím, že u většiny z nich byl nalezen pouze jeden záznam (jedno vozidlo).

Z řetězců je možné na konkrétních MÚ stanovit celkové intenzity a následně díky profilovým intenzitám i podíly všech druhů cest (viz Tabulka 2). Toto je realizováno výběrem požadované kombinace MÚ v řetězci (např. pomocí regulárních výrazů).

Výstupy je možné vizualizovat pomocí pentlogramů na silniční síti či pomocí koláčových diagramů pro konkrétní zóny nebo MÚ.

3.3.3 Matice zdroj – cíl

Z řetězců cest lze pomocí počátečního a koncového MÚ (propojením na zónu) vytvořit matici přepravních vztahů zdroj-cíl mezi všemi nadefinovanými zónami s rozlišením na jednotlivé kategorie vozidel (LN, SN, TN, BUS), dále s rozlišením na odlišná časová období. S ohledem na zákazy jízdy a variace intenzit nákladní dopravy se doporučuje v případě výběru ucelených týdnů vybírat období od neděle do soboty včetně (ne-so). Nejvíce vypovídající jsou tato období:

- součet vozidel za celý týden (ne-so) – měsíční/roční průměr,
- denní průměr z celého měsíce (28 dní = 4x ne-so),
- součet vozidel jen z pracovních dní (Po-Pá) – měsíční/roční průměr,
- denní průměr z pracovních dní.

Pro vybrané zóny nebo kombinace zón lze poté vizualizovat vybrané výsledky (např. viz Obrázek 7, Obrázek 8).

Obrázek 7: 20 nejzatíženějších tranzitních vazeb kategorie TN v roce 2024 (RPDI), zdroj: [9]

Obrázek 8: 20 nejzatíženějších vazeb zóny Plzeň kategorie TN v roce 2024 (RPDI), zdroj: [9]

3.3.4 Potenciál přesunu nákladní dopravy na novou síť

Pomocí regulárních výrazů je možné z řetězců cest stanovit intenzity na konkrétních alternativních trasách mezi dvěma zónami, např. pro stanovení intenzit mezi Prahou a Olomoucí s využitím trasy po D35 nebo D1 přes Brno apod. Vizualizace možná pomocí pentlogramů intenzit na síti variantních tras.

3.3.5 Další možnosti využití dat z mýtného systému

Pokud budou do databáze doplněny/připojeny některé další zdroje, je možné rozšířit využití dat pro další analýzy. Mezi další možnosti využití dat z mýtného systému patří:

- volba náhradní trasy v případě komplikací (omezení, počasí, ...),
- objíždění kontrolovaných úseků (vážení vozidel, ...)
- překračování rychlosti nákladní dopravy na kritických úsecích (úseková rychlost),
- vytipování úseků s vyšším hmotnostním zatížením,
- vytipování úseků, zón s vyšším emisním zatížením,
- podíly tranzitní/zahraniční/vnitrostátní dopravy v jednotlivých zónách.

4 Srovnání novosti postupů

Srovnání novosti postupů v této metodice spočívá především v tom, že oproti dřívějším přístupům k hodnocení zatížení silniční sítě využívá kontinuální, plošně pokrývající a časově velmi podrobná data z mýtného systému. Tradiční metody byly založeny zejména na manuálním sčítání dopravy, krátkodobých měřeních nebo odhadech vycházejících z dopravních průzkumů, což vedlo k omezené přesnosti, nízké frekvenci aktualizace dat a nemožnosti zachytit dynamiku dopravních toků v reálném čase. Nový postup je inovativní tím, že využívá automaticky generovaná data o všech vozidlech nad 3,5 tuny, která systém zaznamenává nepřetržitě a v detailním prostorovém členění.

5 Popis uplatnění metodiky

Uplatnění této metodiky spočívá především v možnosti systematicky a objektivně hodnotit zatížení dálnic a silnic I. třídy nákladní dopravou na základě detailních dat z mýtného systému. Metodika umožňuje vytvářet přehledné analýzy intenzit dopravy těžkých vozidel, identifikovat nejzatíženější úseky a sledovat jejich vývoj v čase. Lze ji využít při plánování údržby, rekonstrukcích a investičních opatření na silniční síti, kde poskytuje podklady pro rozhodování o prioritách a rozdělení finančních prostředků. Uplatňuje se rovněž při hodnocení dopadů dopravních omezení, objízdných tras a mimořádných událostí, kdy umožňuje zpětně posoudit změny v dopravních tocích.

6 Ekonomické aspekty

Data z mýtného systému primárně neslouží pro získávání dopravně inženýrských charakteristik, takže využití těchto dat je jakousi přidanou hodnotou této databáze. Při správném nastavení a automatickém zpracování je možné získat zajímavé informace potřebné pro podporu efektivního plánování infrastruktury a třeba vytipování míst pro případné kontroly za přijatelné náklady.

Získaná data umožňují přesněji identifikovat úseky s nadměrným hmotnostním nebo emisním zatížením a tím optimalizovat plánování investic do údržby a rozvoje silniční sítě, což vede k efektivnějšímu využití veřejných prostředků. Současně poskytují podklady pro úpravy mýtné politiky tak, aby odrážela skutečné zatížení vozovky a spravedlivěji rozdělovala náklady na infrastrukturu mezi uživatele.

7 Závěr

Pro zpracování a vyhodnocení dat jsou již v současném systému všechny zásadní atributy, pomocí kterých lze snadno stanovit kategorii vozidla, přesný čas průjezdu vybranými MÚ, směr jízdy. Pomocí OBU ID v kombinaci s průjezdy vybraných profilů lze pak efektivně trasovat jednotlivá vozidla a komplexně tak zapracovat do OD-matic či řetězců cest např. pro stanovení objemů tranzitní dopravy. Pro rozšířenou analýzu jsou případně využitelné i atributy emisní normy a země registrace vozidla.

Pro lepší identifikaci mezinárodní a tranzitní dopravy doporučujeme zařadit do systému zpoplatnění i okrajové příhraniční úseky jinak zpoplatněných tahů a zvážit zpoplatnění dalších významných mezinárodních silničních tahů zatížených nákladní dopravou.

8 Seznam elektronických příloh

- Příloha 1 Seznam vybraných profilů pro analýzu
Příloha 2 Převodní tabulka
Příloha 3 Vzorové tabulky mezičasů

9 Seznam použité literatury

- [1] ŘSD s. p. [MYTOCZ]. (2019) [2025-11-13]. Systém výběru mýtného. Dostupné z <https://myto.gov.cz/cs/emytne/system-elektronickeho-vyberu-mytneho>
- [2] ŘSD s. p. [MYTOCZ]. (2019) [2025-11-20]. Dokumenty ke stažení, mapa zpoplatněných úseků od 09/2025. Dostupné z <https://myto.gov.cz/cs/dokumenty>
- [3] ČR. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – znění od 10. 9. 2025. [2025-11-13]. Dostupné z <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13#p22>
- [4] ČR. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - znění od 1. 7. 2025. [2025-11-13]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p43>
- [5] Policie ČR [POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY]. (2025) [2025-11-13]. Zákaz jízdy kamionů v ČR a sousedních státech. Dostupné z <https://policie.gov.cz/clanek/reditelstvi-sluzby-dopravni-policie-zpravodajstvi-zakaz-jizdy-kamionu-v-cr-a-sousednich-statech.aspx>
- [6] hungary-vignette.eu [HUNGARY VIGNETTE]. (2025) [2025-11-13]. Truck ban in Hungary 2025. Dostupné z <https://www.hungary-vignette.eu/en/news/truck-ban-in-hungary-2025>
- [7] ČR. Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným – znění od 1. 1. 2025. [2025-11-13]. Dostupné z <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-470>
- [8] ŘSD s. p.- Hana Hellová, vedoucí Odboru správy a dohledu elektronického mýta
- [9] Neuwirth, P., at all, (2025) Závěrečná zpráva. Analýza tranzitní nákladní dopravy na základě dat z mýtného systému, Zpracováno CDV, v.v.i. pro MD ČR
- [10] Evropská komise. (2006). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 – znění od 31.12.2024. [OJ L 102, 31.12.2024, s. 1–13]. Dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj>
- [11] Martolos, J., Bartoš, L. (2018). TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. MD ČR. Dostupné z https://pjkp.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_189_2018_final.pdf
- [12] ŘSD ČR. (2024) Metodika CSD 2025

10 Seznam použitých zkratk

ASD	automatický sčítač dopravy
CSD	celostátní sčítání dopravy
DOD	nákladní dodávková vozidla do 3,5 t (definice dle metodiky CSD 2025)
LN	lehká nákladní vozidla od 3,5 do 7,5 t (definice dle metodiky CSD 2025)
LSN	lehká a střední nákladní vozidla od 3,5 do 12 t (resp. do 20 t dle metodiky CSD 2025)
MUK	mimoúrovňová křižovatka
MÚ	mýtný úsek
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
SN	střední nákladní vozidla od 7,5 do 12 t (resp. do 20 t dle metodiky CSD 2025)
TN	těžká nákladní vozidla nad 12 t (resp. nad 20 t dle metodiky CSD 2025)
TP	technické podmínky

11 Seznam obrázků

<i>Obrázek 1: Mapa zpoplatněných úseků k 1. 9. 2025 (zdroj: [2])</i>	8
<i>Obrázek 2: Identifikace problémových hraniční přechodů, mapa mýtných úseků k 1. 3. 2024 (zdroj: [2], úpravy: autor)</i>	11
<i>Obrázek 3: Mapa všech referenčních profilů (modře) a zón (červeně, zdroj: [9])</i>	13
<i>Obrázek 4: Časová osa pro dělení cest</i>	16
<i>Obrázek 5: Měsíční průměr denních intenzit pro TN, D0 Vestec, zdroj: [9]</i>	17
<i>Obrázek 6: Roční průměr denních intenzit pro TN, D0 Vestec, zdroj: [9]</i>	17
<i>Obrázek 7: 20 nejzatíženějších tranzitních vazeb kategorie TN v roce 2024 (RPDI), zdroj: [9]</i>	18
<i>Obrázek 8: 20 nejzatíženějších vazeb zóny Plzeň kategorie TN v roce 2024 (RPDI), zdroj: [9]</i>	18

12 Seznam tabulek

<i>Tabulka 1: Zákaz jízdy kamionů v ČR a sousedních zemích (zdroj: Policie ČR [5], Hungary-vignette.eu [6])</i>	10
<i>Tabulka 2: Druhy cest (zdroj: autor)</i>	14
<i>Tabulka 3: Měsíční průměry denních intenzit TN + variace dopravy, D0 Vestec, zdroj: [9]</i>	16